

УДК 69

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИВЕДЁННОЙ МАССЫ ВЫБРОСОВ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

М.А.Шаронова, С.У.Рустамов

Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осимӣ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценке эко-безопасности строительно-монтажных работ на основе расчетов экологического воздействия для различных объектов строительства и с учетом индивидуальных особенностей каждого из проектов.

С учетом приведенных особенностей выполненная строительно-монтажных работ приведена формула по определению экологической оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -том виде строительства (жилищное, автоторожное и сельскохозяйственное).

Ключевые слова: экологическая безопасность, экономическая оценка ущерба, выбросы загрязнений, атмосферной воздух, приведенная масса выбросов.

Annotation: This article discusses the issues of assessing the eco-safety of construction and installation works based on calculations of the environmental impact for various construction projects and taking into account the individual characteristics of each of the projects.

Taking into account the above features of the completed construction and installation work, a formula is given for determining the environmental assessment of damage from atmospheric air pollution with harmful emissions when performing the i -th type of construction and installation work in the j -th type of construction (housing, road and agricultural).

Key words: Environmental safety, economic assessment of damage, pollution emissions, atmospheric air, reduced mass of emissions.

Для достижения состояния экологической безопасности на всех уровнях необходимо постоянно и последовательно взвешивать самые острые текущие и перспективные вопросы экологического развития территорий и охраны окружающей природной среды. Необходимо развивать и совершенствовать в соответствии со стандартами ЕС законодательную базу, применять действующие экономические инструменты (поэтапное внедрение платного природопользования) для воспроизведения и рационального использования природных ресурсов [9, с. 163].

Оценку экобезопасности строительно-монтажных работ следует осуществлять на основе расчетов экологического воздействия для различных объектов строительства и с учетом индивидуальных особенностей каждого из проектов. Чем больше интенсивность строительных работ, тем больше ущерба окружающей среде. Однако, стоит учитывать и другие факторы, такие как: степень проветриваемости определенных частей города, погодные условия, продолжительность действия вредных выбросов и тому подобное.

На проектных участках накладываются отдельные выбросы, они образуют суммарный факел, распространен над строительными площадками. Существенной является разница между средними уровнями загрязнения воздуха в результате взаимодействия разнородных факторов. Через это фоновые концентрации для участка проектирования принимаются на уровне средних концентраций в данных городах. В табл. 1 приведены фоновые концентрации для участков проектирования в больших городах РТ [1].

Таблица 1 -Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ во время строительства различных объектов на строительных площадках

Наименование веществ	Город					
	Душанбе		Худжанд		Куляб	
	Концентрации					
	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК
Оксид углерода CO	0,4	0,08	0,4	0,08	0,4	0,08
Диоксид азота NO ₂	0,008	0,094	0,008	0,094	0,008	0,094
Сернистый ангидрид SO ₂	0,02	0,04	0,2	0,4	0,02	0,04
Сажа	0,06	0,4	0,06	0,4	0,06	0,4
Твердые вещества, суспензии	0,05	0,17	0,2	0,67	0,05	0,17

В табл. 2. приведены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после проведенных работ от проектируемых сооружений [12, 2].

Таблица 2-Источники загрязнения окружающей среды от реализации проектов строительства различных объектов

Объекты строительства	Перечень работ
Объекты гражданского строительства (многоквартирный жилой дом) в г. Душанбе	земельные работы; монтажно-бетонные работы; кирпичные работы; внутренние отделочные работы; наружные отделочные работы
Объекты автомобильной дороги протяженностью 5 км. в г. Худжанд	земельные работы; подготовительные работы для укладки асфальта; укладка и прикатывание асфальта

В этой таблице зарегистрировано наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в исследуемых проектах, создается через углекислый газ, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода. Остальные показатели находятся на весьма незначительном уровне. В таблице представлен перечень работ, и на его основе можно привести перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Эти данные, полученные технологическими методами и расчетами, табл. 2.1 [7, 1].

Основным сопроводительным результатом внедрения природоохранных

мероприятий предприятиями строительной отрасли является дополнительный экономический результат реализации экономически направленных нововведений и определения ущерба от размещения отходов [11, с. 45-49; 8, с. 100].

Поэтому, в современных эколого-экономических условиях РТ, учет интенсивности строительства и выбросов в атмосферу имеет сверхважное значение. Подтверждением этого может быть уменьшение размера эколого-экономического ущерба.

Таблица 2.1 -Перечень и количество валовых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в экспериментальном объекте строительства

Наименование вещества	ГДК м.р. мг/м ³	Класс безопасности	Валовые выбросы, т/год			Вместе по участкам, т/год
			Жилищное строительство	Строительство дороги	Строительство зерносушильного комплекса	
Диоксид азота	0,085	2	0,127	0,182	0,096	0,405
Серный ангидрид	0,4	3	0,05	0,03	0,016	0,096
Оксиды углерода	5,0	4	0,262	0,218	0,115	0,595
Углекислый газ	-	4	883,1	1249	409,6	2541,7
Ртуть	0,0003	1	$1,8 \cdot 10^{-6}$	$9,5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$3,3 \cdot 10^{-6}$
Оксид азота	-	4	0,0015	0,00095	0,0005	0,00295
Метан	50	1	0,015	0,00575	0,005	0,02575
Углеводороды предельные	1,0	4	0,008	0,0092	0,008	0,0252
Сварочная пыль	0,3	3	0,025	0,025	0,025	0,075
Диоксид марганца	0,01	2	0,00013	0,00013	0,00013	0,00039
Соединения кремния	0,15	3	0,0035	0,00035	0,00035	0,0042
Фториды	0,2	2	0,00035	0,00035	0,00035	0,00105
Фтористый водород	0,02	2	0,00025	0,00025	0,00025	0,00075

Как показал анализ методических подходов, для условий строительной отрасли, наиболее обоснованной является «Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением окружающей среды» [10], в которой применяется показатель «экологической агрессивности выбросов», дифференцированный по

видам строительно-монтажных работ.

В то же время, согласно данной методике, в расчетах эколого-экономического ущерба не учитывается изменение стоимости строительно-монтажных работ под влиянием инфляционных процессов. Влияние инфляционных процессов учитывается через определение интегрального индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ относительно базового периода.

С учетом приведенных особенностей выполнения строительно-монтажных работ экономическая оценка ущерба, причиняемый годовыми выбросами загрязнений в атмосферный воздух, определяется по формуле 1:

$$Y_{ij} = \gamma \cdot \sigma_u \cdot f \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p M_{ij} \quad (1)$$

где Y_{ij} – эколого-экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства (жилищное, автодорожное, сельскохозяйственное), сомони/год;

γ – постоянный множитель (константа) [4, 5];

σ_u – показатель относительной опасности загрязнения атмосферы над территорией u -го типа [6];

f – поправка, учитывающая характер рассеивания вредных выбросов в атмосфере;

M_{ij} – приведенная масса годовых выбросов вредных веществ, образующихся при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства;

n – количество видов строительно - монтажных работ;

p -количество видов строек.

В свою очередь, показатель M_{ij} определяется на основе показателя экологической агрессивности выбросов, дифференцированного по видам строительно-монтажных работ (формула 2):

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^l A_k \cdot \alpha_k \cdot m_{ijk} \quad (2)$$

где A_k – показатель экологической агрессивности выброса k -го вида;

α_k – весовое значение показателя экологической агрессивности i -го вида строительно-монтажных работ;

m_{ijk} – годовой выброс k -го вида, которое образуется при выполнении i -го

вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства, т/год;

l – количество видов вредных веществ, образующихся при выполнении строительно-монтажных работ.

Предложенный подход к определению приведенной массы выбросов (M_{ij}), в отличие от существующего, предполагает применение показателя экологической агрессивности выбросов, дифференцированного по видам строительно-монтажных работ.

В формуле расчета эколого-экономического ущерба не учитывается изменение стоимости строительно-монтажных работ под влиянием инфляционных процессов. Влияние инфляционных процессов на величину постоянного множителя (γ) учитывается через определение интегрального индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ относительно базового периода.

Разработанный методический подход позволяет определить удельные показатели эколого-экономического ущерба на единицу строительно-монтажных работ, дифференцированных по видам строительства.

Существующее состояние решения экологических проблем, не оставляет сомнений относительно необходимости дальнейшей экологизации социально-экономической системы Республики Таджикистан. Для удержания ситуации на безопасном уровне необходимо пересмотреть цели и приоритеты развития государства, адаптировать экологическую политику к новым реалиям.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бобылев С. П. «Экология и экономика» // Зеленый мир, 1991, № 17-18.
2. Бухарцев Р.Г. Творческий потенциал журналиста. ... Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М.: «Аспект Пресс» 2000. – 240 с.
3. Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или устойчивое развитие / Х.А. Барлыбаев. - М.: Изд-во Госдумы, 2001. - 132 с.
4. Вернадский, В.И. Несколько слов о ноосфере // Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. – 511 с.
5. Винокуров Г.В., Рихтер А.Г., Лекции по основам правовых знаний для журналистов. Москва, 1999 - 280 с.
6. Глазачев С.Н., Когай Е.А. Экологическая культура и образование: 158 Очерки социальной экологии. - М.: Горизонт, 1999. - 174с.
7. Кочинева, А., Берлова, О, Колесникова, В. Экологическая журналистика: Учеб. пособие. – М. : Центр координации и информации Социально-экологического союза, 1999. – 153 с.
8. Кулиев М. Мирзохонова Н. А. Гидрометеорологические стихийные бедствия и их влияние на экономику Таджикистана. - Ташкент, 2009. – 30 с.
9. Кабо В. Р. Первобытное общество и природа // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия. М., 1981. – 163 с.
10. Назриев С. Селевые потоки разрушили сельхозугодья и автодорогу в районе Джоми Хатлонской области // Азия-плюс, № 36, 14 мая 2010 г.
11. Панфилова В. Ташкент поссорился с Душанбе из-за ГЭС. Обе стороны правдами и неправдами готовы отстаивать свои интересы // Независимая газета, № 240, 3 ноября 2011 г.
12. Рысбеков Ю.Х. Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии: политические и правовые аспекты бесконфликтного использования/ Ю.Х. Рысбеков; Под ред. В.С. Соколова. – Т., 2008. – 324 с.